

A Critical Inquiry into the Concept of Kartri in the Light of Prabodhachandrika

प्रबोधचन्द्रिकादिशा कर्तृविमर्शः

Ramesh Tudu

Research Scholar, Dept. of Sanskrit, Pali & Prakrita
Visva Bharati University, Santiniketan, West Bengal, India
Email: tudur4480@gmail.com

Abstract: King Vaijala Bhupati composed Prabodhachandrika, a metrical grammar (Padya-vyakarana), to simplify the complexities of Sanskrit grammar and make it more accessible to students discouraged by voluminous traditional sutras. This research paper explores the concept of Agency (Kartri-lakshanam) from the perspectives of Panini, the Katantra school, and Vaijala Bhupati. The study provides a comparative analysis, highlighting similarities and differences between Paninian tradition and Prabodhachandrika. While Panini generally identifies three types of agents, Vaijala Bhupati proposes five distinct classifications of the Kartri-karaka. The paper examines these five categories through detailed definitions (lakshana) and illustrative examples (drishtanta). Finally, the research evaluates the significant contribution of Vaijala Bhupati in pedagogically transforming rigid grammatical doctrines into a simplified, poetic format, thereby bridging the gap between advanced linguistics and basic comprehension.

Keywords: Karaka, Prabodhachandrika, Vaijala Bhupati, Katantra, Svatantra-Karta.

भूमिका— रामभक्तः वैजलभूपतिः समुद्रवद्विशालकलेवरस्य शब्दशास्त्रस्य लघ्वर्थं प्रक्रियाक्रममनुसृत्य श्लोकरूपेण सरसतया रामगुणसंकीर्तनमाध्यमेन प्रबोधचन्द्रिकाख्यं पद्यव्याकरणं लिलेख। सत्स्वपि नैकषु व्याकरणग्रन्थेषु भाषाप्रशिक्षणाय सहजतया स्मृतौ अवधारणाय चेदं व्याकरणं शास्त्रम् अनन्यम्। शास्त्रानुरागी विलक्षणगुणसम्पन्नः महान् नराधिपतिः वैजलस्वामी चिराय यशसः लाभार्थं महद्राज्यभारपरिपालनसहितं ज्ञानचर्चास्वरूपं युगोपयोगि पद्यव्याकरणं चकार।

प्रबोधचन्द्रिकाख्यस्य संस्कृतपद्यव्याकरणस्य रचयिता भूपतिवैजलदेवः। स च पाटनराज्यस्य चौहानराजवंशस्य तिलकरूपः आसीत्। विक्रमादित्यस्य पुत्रः वैजलभूपतिः आसीत्। राजनीतौ शास्त्रमार्गं च विद्वान् आसीत्। वैजलदेवस्य राजमहिष्याः नाम चन्द्रावती। तस्य राजधानी पटनानगरम्(पाटन) आसीत्। तस्य पुत्रस्य नाम श्रीहराधरः। तस्य राज्यशासनकालः प्रायः १२०८ संवत्सरः। सः संस्कृतपद्यव्याकरणस्य लघ्वर्थं 'प्रबोधचन्द्रिका' इति नाम्ना संस्कृतगिरा पद्यव्याकरणं विरचितवान्। स्वग्रन्थस्य प्रारम्भावसरे स्वयमेव वंशपरिचयं लिलेख। तथाहि श्लोकः— व्याकरणशास्त्रस्य दृष्टान्तकथनमाध्यमेन अपाररामभक्तिं प्रदर्शयामास। तथाहि श्लोकः—

“चन्द्रावती-वदन-चन्द्र-चकोरधीरः श्रीविक्रमार्कतनयो नयतन्त्रवेत्ता।

चौहानवंशतिलकः पटनाधिनाथो राजा परं जयति वैजलदेवनामा ॥”¹ इति।

पुरुषोत्तमे श्रीरामचन्द्रे अपारभक्तिः ग्रन्थरचनायाः प्रेरिका। एतेन व्याकरणगतगहनविषयस्य दृष्टान्तः रामगुणकीर्तनमाध्यमेन प्रातिपादितः। अर्थाद् व्याकरणविषयप्रतिपादनसहितं रामगुणसंकीर्तनजनितं पुण्यमपि अभवत्। तथाहि श्लोकः—

“रामो मेऽभिहितं करोतु सततं, रामं भजे सादरं,

रामेणापहृतं समस्तदुरितं, रामाय दत्तं धनम्।

रामान्मुक्तिरभीप्सता सरसं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्,

रामे रञ्जतु मे मनः करुणया, भो राम! मां पालय ॥”² इति।

अस्य ग्रन्थस्य शीर्षके प्रबोधः, चन्द्रिका इति शब्दद्वयम् अस्ति। प्रबोधः इत्यर्थः ज्ञानः, चन्द्रिका चन्द्रप्रकाशः।

छात्राणां कृते श्लोकाकारेण व्याकरणतत्त्वप्रतिपादनमेव लक्ष्यम् आसीत्। अत्र विभक्ति-कारक-कृदन्त-तद्धित-सन्धिप्रभृतिविषयाः राम-नाम-युक्तैः उदाहरणैः स्पष्टतया व्याख्याताः सन्ति। ज्ञातव्यं यत् सम्पूर्णं पुस्तके प्राप्ताः सर्वे श्लोकाः सरलेन “अनुष्टुप्” छन्दसा रचिताः सन्ति, अस्य व्याकरणस्य शिक्षणस्य पद्धतिः अतीव सरला भवेत् इति विचारेण। अत्र अध्यायः चन्द्रिकापदेन परिचितः।

ग्रन्थस्य विषयानुक्रमणिकाः—

1. विभक्तिचन्द्रिका
 - a. स्यादिचन्द्रिका
 - b. त्यादिचन्द्रिका
2. कारकचन्द्रिका
3. अनुक्तचन्द्रिका/उक्तचन्द्रिका
4. समासचन्द्रिका
5. तद्धितचन्द्रिका
6. कृदन्तचन्द्रिका
7. सन्धिचन्द्रिका

वैजलभूपतिसम्मतं कारकलक्षणम्— व्याकरणशास्त्रे कारकम् अतीव सुप्रसिद्धम्। तस्मात् व्याकरणपरम्परायां कारकम् इति साक्षादेव प्रयोगः भवति। पाणिनिरपि अष्टाध्यायीग्रन्थे ‘कारके’ (पा.सू. १.४.२३) इति अधिकारसूत्रं रचयामास। किन्तु तस्य किं लक्षणं नैव प्रोक्तम्। प्रबोधचन्द्रिकाग्रन्थे अपि साक्षादेव श्लोकाकारेण न किमपि लक्षणं प्रोक्तम्। परवर्तिनि काले ‘साक्षात्क्रियाजनकं कारकम्’ इति लक्षणं प्रोच्यते। प्रबोधचन्द्रिकायाः हिन्दीव्याख्यायां तामिलव्याख्यायां इदं लक्षणं स्वीकृतम्। अर्थात् क्रियायाः साक्षात् उत्पादकं भवति कारकम्। यथा— रामः विद्यालयं गच्छति— इत्यत्र गमनक्रियायाः जनकः भवति रामः विद्यालयश्च। तस्मात् रामः, विद्यालयः कारकं भवति। इदमपि मतं नागेशग्रन्थे तथा च श्लोकसिद्धान्तकौमुद्यादिषु उपलभ्यते।

“वाक्ये संज्ञा क्रियायाश्च संबद्धः कारकं भवेत्। क्रियाया जनकं नाम कारकं वा निगद्यते ॥”³

पाणिन्यादिसम्मतं कारकलक्षणम्— यद्यपि पाणिनिना प्रसिद्धार्थत्वात् कारकलक्षणं न कृतम् तथापि भाष्यकारेण उक्तं—“करोतीति कारकम्”⁴ इति। तेन कारकं कर्तुर्कर्मादिव्यपदेशं निर्वतयति। ततः क्रियां करोति साधयति वा इति कारकम्। यथा— ‘देवदत्तो ग्रामं गच्छति’ इति निदर्शने देवदत्तः, ग्रामं इति पदद्वयं गमनरूपां क्रियां साधयति। ततश्च वृत्तिकारः काशिकाकारः प्राह— “कारकशब्दश्च निमित्तपर्यायः। कारकं हेतुरित्यनर्थान्तरम्”⁵ इति। तेन क्रियानिमित्तं यो वा क्रिया हेतु तत्कारकम् उच्यते। ततश्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः टीकाकारो वासुदेवदीक्षितो बालमनोरमायां कारकलक्षणं प्राह— “क्रियाजनकं कारकम्”⁶ इति। नागेशभट्टो लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थे कारकलक्षणं प्राह— “क्रियाजनकत्वं कारकम्”⁷ इति। नागेशभट्टो परिभाषाशब्देन्दुशेखरग्रन्थे कारकलक्षणं प्राह— “क्रियानिष्पादकत्वं कारकत्वम्”⁸ इति। एवञ्च क्रियाजनकत्वं, क्रियानिष्पादकत्वं, क्रियासाधकत्वं वेति लक्षणत्रयं समम् अर्थम् अवगाहते। अत्र जनकशब्दस्य साधकं निमित्तमित्यर्थद्वयम्। अर्थात्क्रियाया निष्पन्नौ जनने साधने वा साधको निमित्तो निष्पादको वा कारकसंज्ञो भवति। यथा— ‘रामो गच्छति’ इति वाक्ये गमनरूपक्रियायाः निष्पत्तिकारकः राम इति। तेन राम इति पदं कारकम्। ‘रामः फलं खादति’ इत्यत्र भोजनव्यापारसिद्धौ निमित्तत्वेन फलं तिष्ठति। तेन फलम् इत्यस्यापि कारकव्यपदेशः। व्याकरणसम्प्रदाये ‘क्रियान्वयित्वं कारकम्’ इति कारकलक्षणं श्रूयते। तेन क्रियायाः अन्वयः यत्र विद्यते तत् कारकम् इति। रामः गच्छति इत्यत्र गमनरूपक्रियायाः सम्बन्धः अन्वयो वा रामे वर्तते। तस्मात् राम इति पदं कारकम्।

समीक्षा— अष्टाध्यायीरचनाकाले कारकम् इति पदम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् आसीत्। तदर्थं तस्य पदस्य व्याख्यानम् आवश्यकम् अस्तीति न चिन्तितम्। किन्तु आगामिनि काले पतञ्जलिप्रभृतिवैयाकरणाः तथा च

आधुनिकाः नागेशप्रभृतयः वैयाकरणाः नैकानि लक्षणानि स्वस्वग्रन्थे अलिखन्। तस्य तस्य लक्षणस्य पर्यालोचनेन अवगम्यते यत् तात्पर्यं तु समानम्। अर्थात् अर्थगतवैसम्यं नैव परिलक्ष्यते। केवलं शब्दगतवैसम्यम् अक्षिगोचरं भवति। फलितार्थः— क्रियायाः निष्पत्तौ यः उपकारकः, तत् कारकं भवति। कदाचित् क्रियासिद्धौ मुख्यत्वेन कदाचित् गौणत्वेन उपकारको भवति।

कारकभेदः— सर्वशास्त्रकारप्रसिद्धिः राजते— कारकं षड्विधम्। तथाहि— “अथ षट् कारकाणीह कथ्यन्ते कथितान्यपि।”⁹ तानि च कारकाणि कर्तु, कर्म, करणम्, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम्। भेदः अयं बहुधा श्लोकमाध्यमेन प्रतिपादितः।

“कर्ता कर्म करणञ्च सम्प्रदानं तथैव च। अपादानं तथाधारः इति षट् कारकाणि वै ॥”¹⁰

अयमेव षड्विधभेदः भिन्नक्रमेण परिदृश्यते। अष्टाध्याय्यादिग्रन्थे अनेन क्रमेण कारकविचारः विहितः। तथाहि श्लोकः—

“अपादान-सम्प्रदान-करणाधार-कर्मणाम्। कर्तृशान्योन्यसन्देहे परमेकं प्रवर्तते ॥”

श्लोकसिद्धान्तकौमुद्यानुसारं षड्विधं कारकम्। तानि च—

“कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं ततः परम्। अपादानं ततः पश्चादधिकरणमित्यपि ॥”¹¹

सारस्वतव्याकरणानुसारं कारकस्य भेदाः। ते च—

“कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च। अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट् ॥”¹²

अर्थात् मुख्यतया षड्विधं कारकम् इत्यत्र न सन्देहः। परन्तु कर्तृप्रभृतिविशेषकारकाणाम् अवान्तरभेदः अस्ति। यथा— भूषणसारे, मञ्जूषायां, प्रबोधचन्द्रिकायां, शृङ्गारप्रकाशे च नैके भेदाः सन्ति। अर्थात् मुख्यस्तु षड्विधः, किन्तु कारकाणाम् उपभेदाः नैके सन्ति। अर्थात् उपभेदेषु मतपार्थक्यम् अस्ति।

कर्तृव्युत्पत्तिः— 'डुकृञ् करण' इत्यर्थकादुभयपदिनस्तनादिगणाद्धातोः कर्त्रर्थे "ण्वुत्तृचौ" (पा.सू.- ३/१/१३३) इति तुच्-प्रत्यये चकारस्य "हलन्त्यम्" (पा.सू.- १/३/३) इति इत्संज्ञकत्वालोपे कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञकत्वे सुबिभक्तौ "ऋदुशनस्फुरदंसोऽनेहसां च" (पा.सू.- ७/१/९४) इति अनङि अनुबन्धलोपे च "अमुन्तृच्चस्वसुनसृनेष्टृत्वष्टृक्षत्तृहोत्तृपोत्प्रशास्तृणाम्" (पा.सू.- 6/4/11) इति उपधादीर्घे "हल्ब्याब्ज्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल्" (पा.सू.- ६/१/६८) इति सलोपे "न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य" (पा.सू.- ८/२/७) इति नलोपे कर्ता इति रूपम्। कर्तृशब्दस्यार्थो भवति कार्यानुष्ठाता। अर्थात् कार्यं निर्वर्त्तयति, स कर्ता। एवञ्च करोतीति कारकम्। अर्थात् यत्क्रियां निर्वर्त्तयति तत्कारकम्।

वैजलभूपतिकृतं कर्तृलक्षणम्— ग्रन्थकारः वैजलभूपतिः प्रबोधचन्द्रिकाध्यग्रन्थे षड्विधं कारकं प्रतिपाद्य कर्तृलक्षणं प्राह— “सः कर्ता यः क्रियां साक्षादुत्पादयति सर्वतः”¹³ इति। अर्थात् क्रियानिष्पन्नौ यः स्वतन्त्रः मुख्यो वा, सः कर्ता। स्वतन्त्रः इत्युक्ते प्रधानः। स्वम् आत्मा तन्त्रं प्रधानं यस्य सः स्वतन्त्रः। अर्थात् क्रियासिद्धौ मुख्यः प्रधानो वा। अर्थात् अनन्याधीनः भवति। अर्थात् क्रियासिद्धौ कर्ता पराधीनः न भवति। यतो हि क्रियया सह कर्तुः साक्षात् सम्बन्धो वर्तते। परन्तु कर्मादिकारकाणि कर्तृद्वारा क्रियासिद्धौ उपकारकाणि। अर्थात् कर्मादीनां कर्तुः आवश्यकता वर्तते।

पाणिनिसम्मतं कर्तृलक्षणम्— पाणिनिविरचिताष्टाध्यायीनामके शब्दशास्त्रे "स्वतन्त्रः कर्ता" (पा.सू.- १/४/५४) इति योगबलेन स्वतन्त्रस्य कर्तृसंज्ञां व्यपदिशति। ततश्च को नाम स्वतन्त्रः इति अर्थविचारविधानाय नैके व्याख्याकाराः वृत्त्यर्थं लिलेखुः। 'स्वतन्त्र' इत्युक्ते स्वम् आत्मा तन्त्रं प्रधानं यस्य सः। अर्थात् स्वतन्त्रमित्युक्ते प्रधानम्। तत्रादौ काशिकाकृन्तमेव प्रस्तूयते— 'स्वतन्त्रः' इति प्रधानभूत उच्यते। अगुणभूतो यः क्रियासिद्धौ स्वातन्त्र्येण विवक्ष्यते तत्कारकं कर्तृसंज्ञं भवति”¹⁴ इति। एवञ्च कौण्डभट्टोऽपि प्राह— “स्वातन्त्र्यञ्च धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वम्”¹⁵ इति। पुनश्च दीक्षितेनापि कौमुद्यां निगदितम्— “क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्”¹⁶ इति। किं नाम स्वातन्त्र्यमिति प्रश्ने बालमनोरमायां निगदितम्— “स्वातन्त्र्यं च धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वम्”¹⁷

इति। अमुमेव सिद्धान्तं समर्थयन्नेव तत्त्वबोधिनीकारो व्याचष्टे— "प्रधानीभूतधात्वर्थाश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम्"¹⁸ इति। काशीवासी नागेशः शेखरे प्राह— "स्वातन्त्र्यञ्च कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे प्रधानीभूतधात्वर्थाश्रयत्वम्"¹⁹ इति। अत्र एतेषाम् आचार्याणां मतेन इदं सुस्पष्टं यत् स्वतन्त्रः इत्युक्ते प्रधानः। कीदृशी भवति प्रधानता। प्रकृतधातुवाच्यप्रधानीभूतव्यापाराश्रयद्वारा प्रधानता सिद्ध्यति। यथा— देवदत्तः गच्छतीत्यत्र प्रकृतगामिधातुवाच्यप्रधानीभूतव्यापारः पादविक्षेपरूपव्यापारो भवति। तस्य च व्यापारभूतस्य समाश्रयणाद्देवदत्तः कर्तृपदवाच्यो भवति।

समीक्षा— वैजलभूपतिकृतप्रबोधचन्द्रिकायाः परमं लक्ष्यम्- सुकुमारबुद्धिमतां बालानां सरलमार्गेण व्याकरणबोधः। तदर्थं गम्भीरविषयाणां सारल्येन प्रतिपादनं विहितम्। ग्रन्थकर्ता पूर्वोक्तलक्षणादिकं सम्यग् विविच्य यत् लघु सरलं तदेव श्लोकाकारेण निगदितम्। कर्तृलक्षणविषये यानि लक्षणानि प्राप्तानि सर्वाणि तात्पर्यदिशा तु समानानि। केवलं शब्दवैचित्र्येण वर्णानुपूर्विकगतेभेदाः। स्वस्वशास्त्रप्रतिपादनशैल्या लक्षणानि निगदितानि। स्वतन्त्रः कर्ता, यः करोति स कर्ता, सः कर्ता यः क्रियां साक्षादुत्पादयति सर्वतः इत्यादीनि लक्षणानि समानानि। क्वचित् सूत्राकारेण लिखितम्, क्वचित् गद्याकारेण, क्वचित् श्लोकाकारेण निगदितम्। अस्य ग्रन्थस्य अभिनवं वैशिष्ट्यम्- श्लोकाकारेण कथनात् स्वल्पायासेन बुद्धिस्थं भवति। सामान्यदृष्ट्यैव अवगम्यते यत् अर्थदृष्ट्या समलक्षणं वर्तते। केवलं भिन्नता तु शब्ददृष्ट्या। एवञ्च कातन्त्रव्याकरणगतकर्तृलक्षणेन सह प्रबोधचन्द्रिकागतकर्तृलक्षणस्य शब्ददृष्ट्यापि समानता वर्तते। पाणिनिपरम्परया सह शब्दगतभिन्नता न तु अर्थगतभिन्नता।

कर्तृभेदाः— कारकं षड्विधम् इति प्रशस्तितः। तत्रापि कर्तृप्रभृतिकारकाणाम् अवान्तरभेदाः नैके सन्ति। पाणिनिपरम्परायाम् अष्टाध्यायीनामकमूलग्रन्थे कर्त्रादिकारकाणां भेदाः नैव प्रतिपादिताः। किन्तु परवर्तिनि काले पाणिनिपरम्पराम् अनुसृत्य अधीताः वैयाकरणाः नैकान् भेदान् प्रतिपादितवन्तः। पुनश्च वाक्यपदीयभूषणसारादिग्रन्थे कर्तृप्रभृतिविशेषकारकाणां भेदाः समालोचिताः। अधः कर्तृभेदाः सविस्तरं प्रतिपाद्यते।

वैजलभूपत्यनुसारं कर्तृकारकस्य भेदाः— वैजलभूपतिः स्वस्य प्रबोधचन्द्रिकाख्यग्रन्थस्य कारकचन्द्रिकायां कर्तृकारकस्य पञ्च भेदान् प्रतिपादितवान्। ते च— स्वतन्त्रः कर्ता, हेतुकर्ता, कार्यकर्ता, उक्तकर्ता, अनुक्तकर्ता चेति। अधः एकैकशः लक्षणोदाहरणादिकं चर्च्यते। तथाहि श्लोकः—

“स्वतन्त्रं हेतु कर्मात्तानुक्त कर्तेति पञ्चधा। उदाहरण एवैषां रूपमाविर्भविष्यति ॥”²⁰ इति

1) **स्वतन्त्रकर्ता**— को नाम स्वतन्त्रः। स्वतन्त्रो नाम प्रधानः। अर्थाद् यः तद्व्यतिरिक्तं नियन्त्रयति, अथ च तदितरेण स्वनियन्त्रणमसम्भवम्। यथा— लोके मण्डलप्रधानेन तदितराणां नियन्त्रणं शक्यम्, अथ च तदितरेण मण्डलप्रधानस्य नियन्त्रणम् अशक्यम्। एवं शास्त्रेऽपि यः कारकविशेषः क्रियादिषु स्वेच्छया करणसम्प्रदानादिकारकाणि प्रयुङ्के, अथ च करणसम्प्रदानादिभिः कारकैः क्रियादिषु कर्तृकारकं न प्रयुङ्के, स स्वतन्त्रः। तस्य स्वतन्त्रस्य कर्तृसंज्ञा जायते। कर्तृकारकपराधीनानि कर्मकरणादिकारकाणि, अथ च कर्मकरणादिकारकपराधीनं न कर्तृकारकम्। स्वयमेव ग्रन्थकारः कर्तृलक्षणम् आह। तथाहि श्लोकः—

“स्वतन्त्रः कर्ता स भवेन्निरपेक्षः क्रियासु यः। यथा भजाम्यहं रामं भक्ते रामः प्रसीदति ॥”²¹

अर्थात् क्रियासिद्धौ यः स्वतन्त्रः तथा च अन्याधीनो न भवति। अर्थात् प्रकृतधातुवाच्यव्यापाराश्रयः स्वतन्त्रः प्रधानो वा। यथा— अहं रामं भजामीत्यत्र भजनक्रियां साधयति रामः निरपेक्षः सन्। मुख्यतया रामस्य भजनक्रियया सह साक्षात्सम्बन्धो राजते। क्रियासिद्धौ कर्मादिकारकस्य न साक्षात्सम्बन्धः। कर्तृद्वारा क्रियया सह कर्मणः सम्बन्धो विलसति। तस्मात् क्रियादिषु कर्तृकारकं कर्तृकारकभिन्नकर्मकरणादिकारकं प्रयुङ्के, न कदापि कर्तृकारकभिन्नकर्मादिकारकं क्रियादिषु कर्तृकारकं प्रयुङ्के। तस्मात् प्रकृते रामः स्वतन्त्रः कर्ता भवति।

2) **हेतुकर्ता**— कर्तृकारकस्य अपरः भेदः हेतुकर्ता। हेतुः इत्युक्ते कारणम्। अर्थात् शुद्धकर्तुः प्रेरकः भवति हेतुकर्ता। तथाहि लक्षणं लिलेख ग्रन्थकारः—

“स हेतुः कर्ता भवति कुर्वन्तं प्रेरयेत्तु यः। यथा याति वनं रामः पिता तं यापयत्यदः ॥”²²

अर्थात् क्रियमाणं कर्तारं प्रेरयति यः कर्ता, स हेतुकर्ता भवति। यथा— रामः वनं गच्छति इत्यत्र वनगमनं रामः करोति। तं रामं पुनः प्रेरयति पिता। अर्थात् अत्र पिता स्वयम् अगत्वा रामं प्रेषयति प्रेरयति वा। तस्मादेव पिता हेतुकर्ता।

3) **कार्यकर्ता**— कर्तृकारकस्य अपरः प्रसिद्धश्चासौ भेदो भवति कार्यकर्ता इति। कार्यकर्ता कर्मकर्ता इति पदेन व्यवहारः भवति। कार्यम् एव कर्ता इति कार्यकर्ता। अर्थात् कर्मण एव कर्तृरूपेण व्यवहारो भवति, अतिशयवशात्। 'विवक्षातः कारकाणि भवन्ति' इत्यनेन कार्यसौकर्याय कर्मादिविविधकारकाणां कर्तृरूपेण प्रयोगो भूयः परिलक्ष्यते। यथा असिः च्छिनत्ति, अग्निः पचति, काष्ठं भिद्यते, फलं पच्यते, स्थाली पचति इत्यादयः प्रयोगा एवं प्रमाणम्। ग्रन्थकारः प्राह— “कर्मकर्ता यथा रामस्यौदनः पच्यते स्वयम्”। कर्मकर्तुः लक्षणम् भवति—

“क्रियमाणं तु यत्कर्म स्वयमेव प्रसिद्ध्यति। सुकरैः स्वगुणैः कर्तुः कर्मकर्तेति विदुः ॥”

प्रकृते कार्यातिसौकर्यावगमनाय कर्मनिष्ठव्यापारस्य कर्तृरूपेण प्रयोगः भवति। अर्थात् कर्तुः अविशेषां कृत्वा कर्मणः कर्तृत्वेन विवक्षा क्रियते। यथा— ओदनः स्वयमेव पच्यते इत्यत्र ओदननिष्ठव्यापारस्य कर्तृत्वेन प्रयोगवशात् प्रकृते ओदनः कर्मकर्ता इति।

4) **उक्तकर्ता**— उक्तकर्ता इति अन्यतमः भेदः। अभिहितः इति पदेन व्यवहारो भवति। तिङादिप्रत्ययाः यस्मिन् अर्थे विहिताः भवति, सः उक्तः भवति। यदि तिङ् कर्त्रर्थे विहितो भवति तर्हि कर्ता उक्तो भवति। यथा- रामः रावणं हन्ति सायकैः इत्यत्र तिप् प्रत्ययः कर्त्रर्थे विहितः। अर्थात् तिप्प्रत्ययं दृष्ट्वा अस्माभिः अवगम्यते कर्ता कश्चित् प्रथमपुरुषैकवचने निश्चयेन भवति। तस्मादेव प्रकृते रामः उक्तकर्ता। तदेव ग्रन्थे प्रोक्तम्— उक्तकर्ता यथा रामो रावणं हन्ति सायकैः।

5) **अनुक्तकर्ता**— अनुक्तकर्ता इति अन्यतमः भेदः। अनभिहितः इति पदेन व्यवहारो भवति। तिङादिप्रत्ययाः यस्मिन् अर्थे विहिताः न भवति, सः अनुक्तः भवति। यदि तिङ्प्रत्ययः कर्त्रर्थे विहितो न भवति तर्हि कर्ता अनुक्तो भवति। यथा- रामेण हन्यते रिपुः इत्यत्र तत्प्रत्ययः कर्मार्थे विहितः। अर्थात् तत्प्रत्ययं दृष्ट्वा अस्माभिः अवगम्यते कर्म कश्चित् प्रथमपुरुषैकवचने निश्चयेन भवति। अत्र तत्प्रत्ययस्य कर्मार्थे विहितत्वात् कर्ता अनुक्तो भवति। तस्मादेव प्रकृते रामः अनुक्तकर्ता। तदेव ग्रन्थे प्रोक्तम्— अनुक्तकर्ता च यथा रामेण हन्यते रिपुः।

समीक्षा— पाणिनिपरम्परायां षड्विधं कारकम्। किन्तु तत्र कर्तृप्रभृतिविशेषकारकाणां भेदविषये मतपार्थक्यं समुपलभ्यते। भूषणसारादिषु त्रिविधः कर्ता। सारस्वते कर्ता द्विविधः। वैयाकरणभूषणसारादिषु तु शुद्धकर्त्रादिभेदानां विस्तरेण समालोचनं विहितम्। प्रबोधचन्द्रिकायां पञ्चविधः कर्ता। अष्टाध्यायीग्रन्थे अनभिहिते इत्यधिकारं दृष्ट्वैव अवगम्यते यत् कर्तृप्रभृतिविशेषकारकाणां स्वतः भेदद्वयं सिद्ध्यति अभिहितानभिहितव्यवस्थाकारणात्। एवमेव वैजलभूपतिः सर्वान् भेदान् आहत्य कर्ता पञ्चविधः प्रोक्तः। एवमपि सति नास्ति मतभेदः।

उपसर्हतिः— पद्यव्याकरणमिदं श्लोकमाध्यमेन अत्यन्तं सरलपद्धत्या गहनतत्त्वं प्रतिपादयति। ग्रन्थकर्ता सरलीकरणाय कदाचित् कातन्त्रव्याकरणात्, कदाचित् स्वयमेव लक्षणं लिलेख। यथा- प्रकृते विद्यमानं कर्तृलक्षणं कातन्त्रेण सह साम्यम् आवहति। पुनश्च कर्तृभेदाः पञ्च इति प्रतिपादितम्। पाणिन्यादौ त्रिविधः कर्ता। पाणिन्यादौ सूत्रपर्यालोचनेन शुद्धकर्ता, हेतुकर्ता, कर्मकर्ता इति भेदः परिलक्ष्यते। तथैव अनभिहिते इति अधिकारसामर्थ्यात् कर्ता द्विविधः अपि भवति। सर्वान् भेदान् आहत्य कर्ता पञ्चविधः प्रोक्तः। एतेन अवगम्यते यत् पाणिनितन्त्रेण सह वैपरीत्यं नास्ति एव। केवलं शब्ददिशा भेदः न तु अर्थदिशा। इदं शोधकार्यं छात्राणाम् उपकाराय भविता इति आशास्महे।

Endnotes

1. प्रबोधचन्द्रिका (श्लोकसंख्या- 1.2)
2. प्रबोधचन्द्रिका (श्लोकसंख्या- 1.3)
3. श्लोकसिद्धान्तकौमुदी (कारिकासंख्या- 1)
4. महाभाष्यम् (पृष्ठासंख्या- 242)
5. काशिका (न्यास-पदमञ्जरी-भावबोधिनी-सहिता- 2 पृ. स.- 120)

6. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमातत्त्वबोधिनीसहिता- 2 पृ. स.- 597)
7. लघुशब्देन्दुशेखरः (बालबोधिनीव्याख्यया सहितः- पृ. स.- 30)
8. वैयाकरणसिद्धान्तपरमलघुमञ्जूषा- पृ. स.- 215
9. प्रबोधचन्द्रिका (षटकारकचन्द्रिका, कारिका संख्या- 1)
10. प्रबोधचन्द्रिका (षटकारकचन्द्रिका, कारिका संख्या- 2)
11. श्लोकसिद्धान्तकौमुदी पृष्ठा संख्या- 204 ।
12. सारस्वतव्याकरणम्- कारिकासंख्या- 65।
13. प्रबोधचन्द्रिका (षट्कारकचन्द्रिका- 3.3)।
14. काशिका.- (पृ.सं.-176)।
15. वैयाकरणभूषणसारः (पृ.सं.-116)।
16. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (पृ.सं.-633)।
17. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (पृ.सं.-633)।
18. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (पृ.सं.-633)।
19. लघुशब्देन्दुशेखरः (पृ.सं.-125)।
20. प्रबोधचन्द्रिका (पद्यव्याकरणम्, श्लोकसंख्या- 6 पृ.स.- 39)
21. प्रबोधचन्द्रिका- कारिकासंख्या- 08
22. प्रबोधचन्द्रिका- कारिकासंख्य- 09

Bibliography

- शास्त्री, उमेशः (सम्पादकः) । *संस्कृतपद्यव्याकरणम्*। जयपुरम् : देवनागरप्रकाशनम्, 2019 ।
- जोशी, मोतीलालः (सम्पादकः) । *प्रबोधचन्द्रिका*। नई दिल्ली : नीताप्रकाशनम्, 2010 ।
- झा, नरेशः (व्याख्याकारः)। *अष्टाध्यायी ('शान्ति' संस्कृतहिन्दीव्याख्याविभूषिता)*। वाराणसी : चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, 2014।
- तिवारी, हरिनारायणः (सम्पादकः) । *कातब्रव्याकरणम्*। वाराणसी : चौखम्बाकृष्णदास-अकादमी, 2016 ।
- शर्मा, उमाशंकरः । *संस्कृतव्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन*। वाराणसी : चौखम्बासुरभारती प्रकाशनम्, 2021 ।
- त्रिपाठी, जयशंकरलालः (व्याख्याकारः सम्पादकश्च)। *परमलघुमञ्जूषा (भावप्रकाशिका 'बालबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी-व्याख्यापेता)*। वाराणसी : कृष्णदास-अकादमी, 1985।
- गङ्गोपाध्यायः, मृणालकान्तिः (सम्पादकः)। *अष्टाध्यायी*। कलकाता : संस्कृतः बुकः डिपो।
- करः, गङ्गाधरः (सम्पादकः)। *महाभाष्यम् (पशुपशाहिकम्)*। कलकाता : संस्कृतः बुकः डिपो।
- मिश्रः, गोमतीप्रसादशास्त्री (व्याख्याकारः)। *लघुसिद्धान्तकौमुदी ('शिवाख्य'-संस्कृत- हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता)*। वाराणसी : चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्, 2023।
- शास्त्री, भीमसेनः (व्याख्याकारः)। *लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमीव्याख्या)*। दिल्ली : भैमीप्रकाशनम्।
- शास्त्री त्रिपाठी, रामनाथः (सम्पादकः)। *संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास*। वाराणसी : चौखम्बा प्रकाशनम्।
- दीक्षितः, गिरिजेशकुमारः (सम्पादकः)। *पाणिनीयप्रबोधः*। वाराणसी ।
- खण्डुडी, सत्यनारायणः (सम्पादकः)। *वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्)*। वाराणसी : चौखम्बा कृष्णदासः अकादमी, 2024।
- झा, कालीकान्तः (व्याख्याकारः)। *वैयाकरणभूषणसारः ('कमला'-संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतः)*। वाराणसी : चौखम्बा कृष्णदासः अकादमी, 2011।
- पाण्डेयः, रमाकान्तः (व्याख्याकारः सम्पादकश्च)। *प्रौढमनोरमा (सशब्दरत्न-भैरवी-आयुर्षा हिन्दीव्याख्याविभूषिता)*। वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवनम्।
- शास्त्री, नवकिशोरः (व्याख्याकारः)। *सारस्वत-व्याकरणम् (श्रीचन्द्रकीर्तिसुरिप्रणीतचन्द्रकीर्तिनाम्न्या सुबोधकया व्याख्यया, श्रीवासुदेवभट्टविरचितप्रसादाख्याटीकया च समन्वितम्)*। वाराणसी : चौखम्बा संस्कृतः संस्थानम्।